

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна
ШГПИ, старший преподаватель кафедры
Начальное образования

Исломова Мафтуна Илхом кизи
Студентка 3 курса Начальное образование

***Аннотация:** В статье говорится о образовательно-воспитательной значимости дидактических игр в развитии познавательного интереса и способностей младших школьников.*

***Annotatsiya:** Maqolada kichik yoshdagi o'quvchilarning kognitiv qiziqishi va qobiliyatlarini rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.*

***Annotation:** The article talks about the educational significance of didactic games in the development of cognitive interest and abilities of younger schoolchildren.*

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения. Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим видом деятельности. Под ведущей понимается та деятельность, в процессе которой происходит качественное изменение психики детей, формирование основных психических процессов и свойств личности, появляются психические новообразования, характерные именно для данного возраста.

Сущность игры как одного из основных видов деятельности ребенка заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношения взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности.

Игра – средство познания действительности. Она рассматривается как:

- 1) особое отношение личности к окружающему миру;
- 2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и разворачивается как его субъективная деятельность;

- 3) социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности;
- 4) особое содержание усвоения;
- 5) деятельность, в ходе которой происходит развитие психики ребенка;
- 6) социально-педагогическая форма организации детской жизни и детского общества.

Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, но игра продолжает оказывать большое влияние на развитие познавательных процессов, свойств и состояний личности учащихся, поэтому она является одним из эффективных методов обучения в I классе и приемом работы в последующих классах.

Дидактические игры хорошо уживаются с «серьезным» учением. Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у школьников бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. Игра должна рассматриваться как могущественный, незаменимый рычаг умственного развития ребенка, как вид деятельности, организуемый в процессе обучения с целью развития познавательных интересов.

В практике работы школы иногда смешивают дидактическую игру и упражнение. По всей вероятности, это происходит из-за общности учебных задач, которые решаются данными методиками. При этом упускается из виду тот факт, что дидактическая игра, кроме познавательных задач, имеет собственно игровые задачи, через реализацию которых и достигается основная цель обучения.

Использование дидактических игр в качестве средств обучения младших школьников определяется рядом причин:

- 1) игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла своего значения в младшем школьном возрасте, поэтому опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это наиболее адекватный путь включения школьников в учебную работу;
- 2) освоение учебной деятельности, включение в нее первоклассников идет медленно;
- 3) наличие возрастных особенностей учащихся, связанных с недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно произвольным развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления и влияние дидактических игр на развитие у учащихся этих психических процессов;

4) недостаточная сформированность познавательной мотивации, несоответствие мотивов и содержания учебной деятельности, сложности адаптации при поступлении в школу.

Дидактическая игра во многом способствует преодолению указанных трудностей.

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры: дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила игры, подведение итогов, результат.

Дидактическая задача определяется целью обучения и воспитательного воздействия. Она формулируется педагогом и отображает его обучающую деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с программными задачами соответствующих учебных предметов закрепляется умение составлять из букв слова, отрабатываются навыки счета.

Дидактическая игра, кроме познавательных задач, имеет собственно игровые задачи, через реализацию которых и достигается основная цель обучения. Игровая задача осуществляется детьми. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка. Так, в игре «Домино» игровой задачей будет правильная постановка фишек, образующих целое слово: в игре «Часы» – установка часовой и минутной стрелок на слоговых структурах, образующих слова. Учебной задачей в обеих играх является закрепление представлений о слоговой структуре слов, формирование навыка узнавания слогов «в лицо».

Игровые действия – это основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности и отношению к играющим. Это, например, ролевые действия, отгадывания загадок, пространственные преобразования и т.д. Они связаны с игровым замыслом и исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи.

Содержание и направленность правил игры обусловлены общими задачами формирования личности ученика, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности и поведением учащихся. Правила влияют и на решение дидактической задачи: незаметно ограничивают действия школьников, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета.

Подведение итогов осуществляется сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков, выявление учеников, которые лучше выполнили игровое задание, определение команды-победительницы и т.д. При этом необходимо отметить достижения каждого учащегося, подчеркнуть успехи отстающих детей.

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, так как именно с их помощью решаются дидактические задачи.

Для организации и проведения дидактической игры необходимы следующие условия:

- 1) наличие у учителя определенных знаний о дидактических играх, умений для их проведения;
- 2) выразительность проведения игры;
- 3) включение педагога в игру;
- 4) оптимальное сочетание занимательности и обучения;
- 5) средства и способы следует рассматривать как не самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач;
- б) используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой, доступной и емкой.

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:

- 1) игры с предметами; 2) настольно-печатные; 3) словесные игры.

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов.

Ценность этих игр в том, что с их помощью ученики знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере овладения новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: младшие школьники упражняются в определении предмета по какому-либо одному качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению...), что важно для развития отвлеченного, логического мышления.

К настольно-печатным играм относят парные картинки, различные виды лото, домино, при использовании которых решаются различные развивающие задачи. Например, в ходе подбора картинок по общему признаку формируется умение осуществлять классификацию. Здесь от учеников требуются умения обобщать, устанавливать связи между предметами.

Соединение разрезных картинок направлено на развитие умения составлять целое из отдельных частей, а описание, рассказ по картинке с показом действий, движений нацелено на развитие речи, воображения, творчества у младших школьников.

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх школьники учатся использовать приобретенные ранее знания в ходе установления новых связей или в новых обстоятельствах. Учащиеся самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы; отгадывают предметы по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях.

Педагогу важно продумать поэтапное распределение дидактических игр на уроке. В начале урока игры проводятся с целью организации стимулирования активности учащихся, в середине – усвоения темы, игры в конце урока могут носить поисковый характер. На любом этапе урока игры должны отвечать следующим требованиям: быть интересными, доступными, увлекательными, включать учеников в разные виды деятельности. Следовательно, игры могут быть проведены на любом этапе урока, а также на уроках разного типа.

Приведем примеры дидактических игр для начальной школы.

Игра. Магазин игрушек

Дидактическая задача: развивать умение выделять первый звук (гласный или согласный) в слове.

Игровая задача: «купить» игрушку.

Игровые правила: игрушка продается только тогда, когда правильно определен первый звук в ее названии.

Игровые действия: выбрать игрушку; определить первый звук; заплатить за игрушку чеком – буквой.

Ход игры. Педагог раскладывает на столе игрушки: куклу, дудку, зайца, ослика, утенка, автобус, барабан, мяч – и предлагает учащимся поиграть в магазин: «Я буду продавцом, а вы – покупателями. Подумайте, какую игрушку вы хотите купить. Но, покупая игрушку, вы должны «заплатить» за нее чеком – буквой, точно выбрав ту, которая обозначает первый звук в названии игрушки». Школьники должны также объяснить, какой это звук – гласный или согласный. Если ответ правильный, то игрушка считается купленной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акиньшина А.А., Жаркова Т.Л., Акиньнина Т.Е. Игры на уроках русского языка. – М.: Рус.яз., 1990. – 120 с.
2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1–4 классах вспомогательной школы: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.
3. Бондаренко А.А. Дидактические игры на уроках обучения грамоте // Начальная школа. – 2011. – №10. – С.14–16.
4. Букичева О. Дидактические игры и дети // Учитель. – 2006. – №1. – С.62–64.